

“ТУРКИСТОН” АТАМАСИНИНГ СИЁСИЙ – ТАРИХИЙ АҲАМИЯТИ

*ЎзЖОКУ, “Сиёсий фанлар”
кафедраси профессори
Ш.Т.Қудратхўжа*

Туркий халқлар тарихига назар ташлайдиган бўлсак бугунги кунда дунёнинг йигирмадан ортиқ мамлакатида 200-250 миллион, балки ундан ҳам ортиқроқ туркий халқлар яшайди. Жумладан, олти мустақил туркий давлатлар мавжуд бўлиб, улар Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркия, Туркманистон ва Ўзбекистон. Ушбу давлатларнинг ичида энг кўп туркий халқлар яшайдиган давлат Туркия бўлиб, аҳолиси 70 миллиондан ортиқ ҳамда Ўзбекистон аҳолиси 36 миллионни ташкил этади.

Турк, туркийлар — жаҳондаги туркий тилларда сўзлашувчи халқларга нисбатан ишлатиладиган атама бўлиб, Турк сўзи бақувват, баркамол, одиллик каби маъноларни англатади.

Туркистон олис замонлардан бери турк қавмларининг, ҳозирги пайтда ҳам яшаб турган қозок, қирғиз, ўзбек, тожик, туркман, уйғур ва бошқа турк қавмларининг она ватанидир. Бу ўлка “дунё турклиги”нинг бешиги бўлганини ҳеч ким инкор этолмайди.

Тарихчиларнинг берган маълумотларига караганда, “Туркистон” атамаси саклар, масагитлар давридаги обидаларда (милоддан аввалги VII аср ва милоддан кейинги II асрда) “Туркистанак” ҳолида ифода этилгандир. Бу ном Эрони ва Армани адабиётида VI асрдан бери кенг маънода Шарқ халқлари орасида қўлланилгандир. Арман тарихчиси Муса Харинаки VIII асрда, араб сайёҳи Ёқубий ўзининг “Китоба-л-булдон” деган асарида (891 йилда) Туркистон номи остида Идил (бугунги Волга) дарёсидан Тангри тоғларининг шарқ тарафларигача бўлган ерларни эгаллаган эди деб қайд этади¹.

Турклар милоддан олдинги V асрда катта минтақларда, асосан ҳозирги худудларда яшардилар. Турклар Туркистон тупроқларининг турли қисмларида қавм ва ё қавм бошлиқлари номи билан бир-бирларига боғлиқ ҳолда ҳаёт кечиришган. У давлатларнинг идорачилари ҳеч қачон ўзларини Туркистон калимасидан ташқари маъносида ифодалаб кўрсатмаганлар. Туркистонда ва у ердан бошқа жойларга кўчиб, ташқари ўлкаларда яшаган турклар сиёсий ва маданий ҳаётларида ҳар қачон ўзларини катта турк

¹ <https://tavorix.islamonline.uz/site/item/370>

оиласининг қисмлари деб ҳис қилганлар. Аммо Туркистон номи билан бир давлат қурмаганлар. Улар учун Туркистон табиий бир ўлка, турклар истоқамат қиладиган ҳудуд сифатида эътироф этилган. Бу эса Туркистон атамасидан воз кечмоқ деган маънони англатмаган. Туркистон (Турк юрти) ижтимоий тараққиёти босқичида ўз бошидан кўплаб фожиаларни кечирганига тарих гувоҳлик беради.

Милодий VI-асрда турклардан бўлган Ашина авлоди кучайиб, Турк хоқонлигини барпо этган. Хитой манбаларига кўра, IX-асрда тилга олинадиган турк қабилалари 58 та ном билан ажратилган. Шулардан 22 таси уйғур (иттифоқчилар) деб номланган². Уйғур хоқонлиги тугатилганидан сўнг буларнинг катта бир қисми Туркистон ҳудудида жойлашган.

Туркиялик олимларининг асарларида турк қабиласи кўктурк деб ҳам аталади деган маълумотлар учрайди. Тадқиқотларга кўра, кўктурк сўзи тангрига, яъни осмон тангрисига ишонган турклар дейилган. Шунингдек, тотеми кўк бўри бўлган турклар каби маъноларни ҳам англатган.

“Туркистон” атамси - Марказий Осиёнинг ўрта аср тарихий-географик адабиётларда учрайдиган ном. Манбаларда Турон ва Туркистон атамалари ўрнида қайд этилган. 639-йил Туронда тузилган суғд ҳужжатида Ўрта Осиё минтақасининг номи сифатида ишлатилган. “Туркистон” атамаси “Ўрта Осиё” ва “Мовароуннаҳр” номларидан фарқли равишда нафақат географик, балки этногеографик тушунчани ҳам англати.

Араблар истилосидан сўнг “Туркистон” топоними ўзининг сиёсий-ҳуқуқий маъносини йўқотмаган. Унинг сиёсий сарҳадлари Шимол ва Шарққа, Араб халифалиги, Қарлук ва Уйғур хоқонликлари билан чегарадош бўлган ерларгача ёйилган. Айни мана шу давлатлар эндиликда Туркистон номи билан араб тарихчи-географлари асарларида (VIII-X асрлар) қайд этилган.

Қорахонийлар давлати барпо этилиши билан “Туркистон” топонимининг аҳамияти яна қайта ўзининг собиқ ҳудудлари доирасида деярли тикланади ва унинг жанубий сарҳадлари Амударё билан белгиланади. “Мовароуннаҳр” атамаси эса, Туркистоннинг бир қисми сифатида, яъни Қорахонийлар, сўнгра Хоразмшоҳлар, Чигатойлар, Темурийлар ва Шайбонийлар давлатининг бир қисмига нисбатан қўлланилган.

Тарихчи Маҳмуд ибн Валннинг ёзишича, “Туркистон — бу кенг ва кўнгилли юртдир, бу юртнинг узунлиги Сайхун дарёсининг қирғоғидан Қорамурун дарёси қирғоғигача бўлиб, бу ерни Мўғулистон номи билан

² <https://kh-davron.uz/kutubxona/jahon/turk/qahramon-rajabov-alp-er-tonga-turon-xoqoni.html>

атаганлар“. Муаллиф Туркистоннинг яна бир номи — бу Турон ва унинг аҳолиси турклар деб ёзади. Шу даврдаги Мўғулистон Шарқий Туркистон, Етгисув ва Олтойни қамраб олган.

XIX аср ўрталарида Туркистон худуди (3 млн. кв. км дан ортиқ) ғарбда Урал тоғлари этаги ва Каспий денгизи, шарқда Олтой тоғлари ва Хитой, жанубда Эрон ва Афғонистон, шимолда Томск ва Тоболск губернялари билан чегарадош бўлган. Туркистон шартли равишда Ғарбий (Қозоғистоннинг жанубий қисми, Ўзбекистон, Тожикистон, Туркманистон худудлари), Шарқий (Шинжон-Уйғур мухтор райони) ва Афғон Туркистони (Афғонистоннинг шимолий қисми)га бўлинган.

Россия империяси босиб олган Ғарбий Туркистон худудида 1867-йил Туркистон генерал-губернаторлиги ташкил қилинган. 1886-йилдан расман Туркистон ўлкаси деб атала бошлаган. Октябр тўнтаришидан сўнг, 1918-йил апрелда Ғарбий Туркистон худудида Туркистон Автоном Совет Социалистик Республикаси (ТуркАССР) тuzилган.

Шўро ҳокимияти ягона ва мустақил Туркистонни қайта тиклаш ғояси туғилишидан хавфсираб 1924-25-йилларда шошилиш суръатда “Туркистон халқларининг миллий давлат чегараланиши” деб аталмиш тадбирни ўтказган. Натижада, сиёсий аҳамият касб этган “Туркистон” атамаси сунъий равишда истъмождан чиқарилиб, ўрнига расман “Ўрта Осиё” географик термини жорий қилинган.

Туркий халқларнинг этногенези тушунчаси хронологик, худудий ва айрим этносларга бўлиниш динамикаси нуқтаи назаридан бугун яхлит илмий муаммо ҳолатидан кенгроқ маъно касб этмоқда. Бинобарин, туркий халқлар тарихий илдизлари туташ ўнлаб этник тармоқлардан ташкил топганки, уларнинг ҳар бири алоҳида этногенетик масалани ташкил қилади. Лекин шунга қарамай муаммонинг қадимий асослари ҳақида гап кетганда, илк муштарак даврни чуқурроқ тадқиқ этиш зарурати долзарблигича қолмоқда.

Дунёнинг бир қанча Қомусларида (Энциклопедиялари)да Туркистонга оид қисмида Туркистонни бутун тафсилоти билан тасвир қилганларки, булар ҳам Туркистон атамасининг яшавчанлигини кўрсатувчи далилдир. Туркистон ва туркий халқларнинг тарихи, маданияти, цивилизацияси, ислом дини ҳаёти ва ислом маданияти такомилдаги роли, бой турк тили ва адабиёти, қадриятлари, урф-одатлари, мусикаси, халқ дostonлари, санъати, меъморчилиги, турли таомлари каби бир қатор ўзига хусусиятлари бошқа миллатларникига мутлоқа ўхшамайди.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, буюк аждодимиз – қадимий турк давлати асосчиларидан бири бўлмиш Билга Хоқоннинг қуйидаги сўзлари

ила бошламоқчиман: **“Эй туркий элим, ўзлигингга қайт, ўзингни англа – янада юксалгайсан!”** Ушбу даъватли сўзлар бугунги шиддатли замонда – тили, дини, тарихи ва юраклари бир-бирига чамбарчас боғланган қардош халқларимизни янада жипслаштириб, янада кучлироқ этмоқда. Бу ҳамжиҳатликни янада мустаҳкамлаш борасида бизнинг дунёга машхур олиму – уламоларимиз ўзларининг муносиб хиссаларини қўшиб келишмоқда. Бу борада Туркий давлатлар ташкилоти, Туркий давлатлар географик кенгаши, Ўзбекистон Фанлар Академияси тармоқ институтларининг миллий ва хорижий олимлар муносиб хисса қўшишмоқда.